

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoira Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqto'v Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazaratova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	
Informatika ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari	459
Toshmurodova Gulsevar Bekmurod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash samaradorligini oshirishda innovatsion hamkorlik modelining ahamiyati	464
Jo'rayeva Mohigul Avazbek qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi	468
Nazirova Guzal Malikovna	
Oilada bolani tarbiyalashning innovatsion yondashuvlari va ularning samaradorligi.....	474
Sultonova Nurxon Anvarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuvni ta'minlashda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati...	478
Valijonova Bibirobiyaxon Numonjon qizi	
Raqamlashtirish muhitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	482
Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi	
Boshlang'ich sinf matematika ta'limida innovatsion yondashuvlar asosida fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish.....	486
Ermamatova Maftuna Ermamatovna, Shamsiyeva Mohinur Kaxramonovna	
"Lifelong learning" konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchining shaxsiy sifatlarini rivojlantirish mexanizmlari	490
Hakimova Nargiza Supxonovna	
Barqaror transport tizimlarini loyihalash kompetentligining tuzilmasi: komponentlar, mezonlar va indikatorlar.....	495
Abduraxmanov Ravshan	

Generativ sun'iy intellekt vositalarining oliy ta'lim talabalarining tanqidiy tafakkuriga ta'siri	500
<i>Ikromov Oybek Ibrogimovich</i>	
Efferent afaziya nutq nuqsoni bo'lgan bemorlar bilan olib boriladigan logopedik rehabilitatsiya ishlar tizimi ..	505
<i>Turdaliyeva Shahlo Husnitdinovna</i>	
Autizm sindromli bolalar bilan ishlashda pedagog va oila hamkorligini ta'minlash mexanizmlari	510
<i>Babayeva Azizabonu Hamidjon qizi</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy muloqotni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy yondashuvlari	515
<i>Muhammadjonova Dilafuz Farhodjon qizi</i>	
Ijtimoiylashuvning pedagogik kategoriya sifatida rivojlanishining mazmuni va dinamikasi	519
<i>Madayeva Muqaddas Baxtiyor qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Globalashuv sharoitida talaba-yoshlarning intellektual migratsiyadagi o'rni.....	526
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
O'smir qizlarda qad-qomat shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar	530
<i>Uraimov Sanjar Ro'zmatovich, Abdullayeva Maxbuba</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda matn bilan ishlashning didaktik imkoniyatlari	534
<i>Qayumova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
Harbiy xizmatchilarni fuqarolik jamiyatiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiya qilish jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishning pedagogik-psixologik mexanizmlari va determinantlari	538
<i>Ikmattullayev G'. Z.</i>	
Raqamli muhitda kechiktirish (prokrastinatsiya) odatlari va ularning shaxsiy moliyaviy qarorlar sifatiga ta'siri.....	544
<i>Sultonova Saida Muhiddin qizi, Nematova Mahliyo Solijon qizi</i>	
Yoshlar ijtimoiylashuvi jarayonida oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari.....	548
<i>Sultonova Saida Muhiddin qizi, Musajonov Ulug'bek Ro'ziboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida mediaresurslardan foydalanish orqali o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirish.....	551
<i>Bozorboyeva Muhabbat Tohirjon qizi</i>	
Adabiyot darslarida loyiha asosida ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik va metodik asoslari (5-sinf misolida)	556
<i>Azimjonova Shahnoza Dilshodbek qizi</i>	
4K modelini rivojlantirishda "Teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasining o'rni va ahamiyati	562
<i>Doniyorova Dildora Nuritdin qizi</i>	
4S festivali orqali Prezident maktablari pedagog va hodimlarida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish	566
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Ergashgan qo'shma gapli maqollarning komponental xususiyati.....	571
<i>Xoliqova Nasiba Anvar qizi</i>	
Как через счёт и движение формировать здоровье с точки зрения педагогики восточного возрождения	574
<i>Алиходжаева Р., Калауова М.</i>	
Kurashchilarda musobaqa davrida stressga chidamlilikni shakllantirish	578
<i>Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich, Komilov Aziz Xoshimovich</i>	
Значение педагогической культуры в решении проблем подготовки преподавателей русского языка в высшем образовании	581
<i>Худайбердиева Дильфуза Мухтаровна</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY MOSLASHUVNI TA'MINLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNING AHAMIYATI

Valijonova Bibirobiyaxon Numonjon qizi
Qo'qon davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvida rivojlantiruvchi muhitning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida ijtimoiy moslashuv jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, pedagogik shart-sharoitlar hamda rivojlantiruvchi muhitning samaradorligi tahlil qilindi. Olingan natijalar rivojlantiruvchi muhit bolalarda ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarni shakllantirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoaga moslashuvni ta'minlashda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijtimoiy moslashuv, rivojlantiruvchi muhit, pedagogik shart-sharoit, ijtimoiylashuv, ijtimoiy-hissiy kompetensiya.

Abstract: The pedagogical significance of a developmental environment in ensuring the successful social adaptation of preschool children is highlighted. The study analyzes the factors influencing the process of social adaptation, pedagogical conditions, and the effectiveness of the developmental environment. The findings demonstrate that a developmental environment serves as an important factor in developing children's social-emotional competencies, communication skills, and adaptation to social groups.

Key words: preschool education, social adaptation, developmental environment, pedagogical conditions, socialization, social-emotional competence.

Аннотация: Освещается педагогическое значение развивающей среды в обеспечении успешной социальной адаптации детей дошкольного возраста. В ходе исследования были проанализированы факторы, влияющие на процесс социальной адаптации, педагогические условия и эффективность развивающей среды. Полученные результаты показали, что развивающая среда является важным фактором формирования у детей социально-эмоциональных компетенций, развития коммуникативных навыков и адаптации к коллективу.

Ключевые слова: дошкольное образование, социальная адаптация, развивающая среда, педагогические условия, социализация, социально-эмоциональная компетентность.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi bugungi kunda jamiyat rivojining muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, bolalarning ijtimoiylashuvi va jamiyatga moslashuvi ularning keyingi hayot faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ijtimoiylashuv – bu shaxsning jamiyatga integratsiyalashuvi jarayoni bo'lib, unda ijtimoiy normalar, qadriyatlar va xulq-atvor shakllari o'zlashtiriladi. Ushbu jarayon, ayniqsa, bolalik davrida intensiv kechadi. Shu nuqtai nazardan, J. Piaje ta'kidlaganidek, "bola ijtimoiylashuvi uning kognitiv rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, yangi tajribalar orqali muvozanatlashib boradi"¹.

Shuningdek, ijtimoiylashuv jarayonida muhitning o'rnini alohida ahamiyatga ega bo'lib, N. Egamberdiyeva fikricha, bola turli ijtimoiy muhitlar ta'sirida rivojlanadi va aynan shu muhit orqali ijtimoiy tajriba orttiradi². Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida rivojlantiruvchi muhit yaratish bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvi uchun zarur omil hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvida rivojlantiruvchi muhitning o'rnini aniqlash va uning samaradorligini ilmiy asoslashdan iborat.

1 Piaget J. Psixologiya intellekta. – SPb.: Piter, 2003. – 192 b.

2 Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Fan, 2010. – 240 b.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi masalasi pedagogika va psixologiya fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilgan.

J. Piaje bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishi o'zaro bog'liq ekanligini ta'kidlab, bolaning muhit bilan faol munosabati uning ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtirishini asoslab bergan ^[1].

M. Mid esa bolaning jamiyatga moslashuvi madaniy muhit va ijtimoiy tajriba asosida shakllanishini qayd etib, bolalik davrida ijtimoiy muhitning ta'siri yuqori bo'lishini ilmiy jihatdan izohlagan ^[2].

UNESCOning "Education–2030" deklaratsiyasida ham bolalarni inklyuziv va rivojlantiruvchi muhit asosida tarbiyalash barqaror ta'limning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan ^[3].

O'zbek olimlari tomonidan ham maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati keng o'rganilgan. N. Egamberdiyeva ijtimoiy pedagogik muhit bola shaxsining shakllanishida muhim omil ekanligini ta'kidlab, bolalarning ijtimoiy tajribani aynan faol muhit orqali egallashini qayd etgan ^[4].

V. Karimova va F. Akramova ijtimoiy psixologik yondashuv asosida bolalarda muloqot, hamkorlik va jamoaga moslashuv ko'nikmalari rivojlanishini ilmiy asoslagan ^[5].

Shuningdek, A.V. Shin, Sh.Sh. Mirziyoyeva va I.V. Groshevalar tomonidan ishlab chiqilgan metodik tavsiyalarda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti bolalarning mustaqil fikrlashi hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan ^[6].

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etish bolalarning ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilmoqda. G. Nazirova maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar va faoliyatga yo'naltirilgan metodlar bolalarning moslashuv darajasini oshirishini ta'kidlagan ^[7].

G.A. G'aynazarova esa ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishda o'yin texnologiyalari, hamkorlik faoliyati va pedagogik qo'llab-quvvatlash muhim omil ekanligini ilmiy asosda yoritgan ^[8].

Mazkur tadqiqotlar rivojlantiruvchi muhit maktabgacha yoshdagi bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvida muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvida rivojlantiruvchi muhitning o'rnini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda kompleks yondashuv asosida bir nechta metodlardan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini pedagogika, ijtimoiy pedagogika va rivojlanish psixologiyasiga oid ilmiy manbalar tashkil etdi. Jumladan, ijtimoiylashuv jarayonining mohiyati, bolalar rivojida muhitning o'rni hamda rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyalari tahlil qilindi. Nazariy tahlil jarayonida ilmiy adabiyotlar, davlat ta'lim standartlari va normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi.

Empirik tadqiqot bosqichida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- 1. Pedagogik kuzatuv** – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning kundalik faoliyati, muloqot jarayoni va ijtimoiy xulq-atvori tizimli ravishda kuzatildi. Kuzatuv jarayonida bolalarning moslashuv darajasi (muloqotga kirishuvchanlik, mustaqillik, emotsional barqarorlik) baholandi.
- 2. Suhbat va savolnoma** – tarbiyachilar va ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazilib, bolalarning ijtimoiy moslashuviga ta'sir etuvchi omillar aniqlashtirildi. Savolnomalar orqali rivojlantiruvchi muhitning samaradorligi haqidagi fikrlar to'plandi.
- 3. Pedagogik tajriba-sinov ishlari** – tadqiqot ikki bosqichda (aniqlovchi va shakllantiruvchi) tashkil etildi. Tajriba guruhlarida rivojlantiruvchi muhit elementlari (rivojlanish markazlari, o'yin texnologiyalari, interaktiv mashg'ulotlar) joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy yondashuv saqlab qolindi.
- 4. Statistika tahlil** – olingan natijalar foiz ko'rsatkichlari asosida taqqoslandi va umumlashtirildi.

Tadqiqot obyekti sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuv jarayoni, predmeti sifatida esa rivojlantiruvchi muhitning mazmuni, shakllari va ta'sir mexanizmlari belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari rivojlantiruvchi muhit maktabgacha yoshdagi bolalarning jamiyatga moslashuvida muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi.

*Birinchi*dan, tajriba guruhida tashkil etilgan rivojlantiruvchi muhit bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Xususan, bolalarda:

- tengdoshlari bilan muloqotga kirishish ko'nikmalari;
- o'z fikrini erkin ifodalash;
- jamoada ishlash;
- ijtimoiy rollarni anglash darajasi sezilarli ravishda oshdi.

Ikkinchidan, rivojlanish markazlarida tashkil etilgan faoliyatlar (rolli o'yinlar, konstruktiv faoliyat, ijodiy mashg'ulotlar) bolalarning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirdi. Bu esa ularning yangi ijtimoiy muhitga tez moslashishiga yordam berdi.

Uchinchidan, tajriba natijalariga ko'ra, ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari quyidagi dinamikani namoyon etdi:

- yuqori darajadagi moslashuv ko'rsatkichlari tajriba guruhida sezilarli oshdi;
- o'rta darajadagi ko'rsatkichlar barqarorlashdi;
- past darajadagi moslashuv holatlari kamaydi.

To'rtinchidan, "oila – ta'lim muassasasi – jamiyat" hamkorligi asosida tashkil etilgan ishlar bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini yanada samarali qildi. Ota-onalar bilan muntazam hamkorlik bolalarning xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlarga olib keldi.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, rivojlantiruvchi muhitning samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq:

- pedagogning innovatsion yondashuvi;
- muhitning boy va moslashuvchan tashkil etilishi;
- bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish;
- faoliyatga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.

Umuman olganda, tajriba-sinov ishlari rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri tashkil etish bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim muassasasida yaratilgan rivojlantiruvchi muhit bolalarning ijtimoiy moslashuvida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu natijalar J. Piaje³, A.V. Mudrik⁴ kabi olimlarning ijtimoiylashuv nazariyalari bilan hamohangdir.

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvida rivojlantiruvchi muhit muhim determinant omil ekanligini tasdiqladi. Olingan natijalar nafaqat amaliy kuzatuvlar, balki mavjud ilmiy-nazariy qarashlar bilan ham uyg'unligi bilan ahamiyatlidir.

Avvalo, tadqiqot natijalari bolalar ijtimoiylashuvi jarayonida faoliyatga asoslangan yondashuvning ustuvorligini ko'rsatdi. Rivojlantiruvchi muhitda tashkil etilgan rolli o'yinlar, hamkorlikdagi faoliyatlar va erkin muloqot jarayonlari bolalarning ijtimoiy tajriba orttirishiga xizmat qildi. Bu holat konstruktivistik yondashuvga mos kelib, unda bola bilimni faol ishtirok orqali egallaydi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirda rivojlanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, rivojlantiruvchi muhit faqat moddiy vositalar yig'indisi emas, balki ijtimoiy-psixologik muhitni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni, pedagogning munosabati, guruhdagi emotsional iqlim, bolalar o'rtasidagi muloqot sifati ham ijtimoiy moslashuvga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jihat ijtimoiy psixologiya nazariyalarida ta'kidlangan "mikromuhit" tushunchasi bilan izohlanadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalarning ijtimoiy moslashuvi ko'p omilli jarayon bo'lib, unda oila, ta'lim muassasasi va keng ijtimoiy muhitning integratsiyalashgan ta'siri muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, "oila – maktabgacha ta'lim tashkiloti – jamiyat" hamkorligi tizimli yo'lga qo'yilganda bolalarning moslashuv darajasi yuqori bo'lishi kuzatildi. Bu natija zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda ilgari surilgan hamkorlik tamoyillarini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etishda individual yondashuv muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Har bir bolaning yosh, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan muhit ularning ijtimoiy ko'nikmalarini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Aks holda, standart yondashuv ayrim bolalarning moslashuv jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishiga olib kelishi mumkin.

3 Piaget J. Psixologiya intellekta. – SPb.: Piter, 2003. – 192 b.

4 G'aynazarova G.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish // Ilmiy maqola. – 2023. – B. 65–72.

Tadqiqot natijalari ayrim cheklovlarga ham ega. Jumladan, tajriba-sinov ishlari ma'lum hudud va cheklangan guruh doirasida olib borilganligi sababli natijalarni umumlashtirishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shu bois, kelgusida kengroq miqyosda, turli hududlar va sharoitlarda qo'shimcha tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot rivojlantiruvchi muhitning maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvi va jamiyatga moslashuvidagi hal qiluvchi rolini ilmiy asosda tasdiqlaydi hamda ushbu yo'nalishda pedagogik faoliyatni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvida rivojlantiruvchi muhit muhim pedagogik omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- rivojlantiruvchi muhit bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini jadallashtiradi;
- ta'lim jarayonida faoliyatga asoslangan yondashuv samarali hisoblanadi;
- oila va ta'lim muassasasi hamkorligi ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi;
- rivojlanish markazlari bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Amaliy jihatdan mazkur natijalar maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishda hamda pedagoglar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr. – № O'RQ–637.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–4312-son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019-yil 16-dekabr. – № O'RQ–595.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti"ni tasdiqlash to'g'risidagi 802-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 1059-son Qarori.
6. Incheon Declaration / Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All. – Paris: UNESCO, 2015. – 26 p.
7. Piaget J. Psixologiya intellekta. – SPb.: Piter, 2003. – 192 b.
8. Mead M. Culture and the World of Childhood. – M.: Nauka, 1988. – 57 p.
9. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Fan, 2010. – 240 b.
10. Karimova V., Akramova F. va boshqalar. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: TDPU, 2011. – 154 b.
11. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V. va boshqalar. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. – Toshkent, 2020.
12. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V. va boshqalar. Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik. – Toshkent, 2020.
13. Nazirova G. Maktabgacha ta'limda ta'lim-tarbiyani tashkil etish. – Toshkent: Bookmany Print, 2024. – 492 b.
14. G'aynazarova G.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish // Ilmiy maqola. – 2023. – B. 65–72.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.